

Materi-A-Net Material als Akteur in den transkulturellen Netzwerken zwischen Frankreich und Deutschland im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit

Lipinska, Aleksandra

aleksandra.lipinska@uni-koeln.de
Uni Koeln, Deutschland

Kloppmann, Wolfram

w.kloppmann@brgm.fr
BRGM Orléans, Frankreich

Doemling, Undine

undine.doemling@gmx.de
Uni Koeln, Deutschland

Blumtritt, Jonathan

jonathan.blumtritt@uni-koeln.de
Uni Koeln, Deutschland

Neuefeind, Claes

c.neuefeind@uni-koeln.de
Uni Koeln, Deutschland
ORCID: 0000-0002-9377-9492

Mercer, Tobias

tmercerc@uni-koeln.de
Uni Koeln, Deutschland

Abstract

Gegenstand des Beitrags ist das DFG-ANR-Projekt Materi-A-Net, das in einer Kooperation der Kölner Kunstgeschichte, des BRGM Orléans sowie des Cologne Center for eHumanities anhand von ausgewählten Alabaster-Skulpturen die Handlungsmacht der künstlerischen Materialien als Faktor in den grenzüberschreitenden deutsch-französischen kulturellen Netzwerken untersucht. Im Zentrum stehen dabei nicht nur die menschlichen Akteure, sondern der

Rohstoff Alabaster selbst. Ausgehend von der Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) nach Bruno Latour wird das Material hier als Akteur verstanden, der gleichberechtigt zu Personen, Orten und Ereignissen als gestaltendes Element für das Verständnis von Kulturtransfer- und Produktionsprozessen auftritt. Das Poster fokussiert den Workflow und die technische Umsetzung des Projekts und präsentiert beispielhafte Analysen, die auf Grundlage der im Projekt vorgenommenen Datenmodellierung entstanden sind.

Actor-Network Theory, Alabaster, transdisziplinär

Einleitung

Ein großer Teil der Informationen, die in der kunsthistorischen Forschung genutzt werden, sind textuell gefasst. Dennoch spielen die Werke selbst eine zentrale Rolle. Traditionell analysiert die Kunstgeschichte neben textuellen Quellen deshalb auch Daten aus dem Bereich der materiellen Kultur. Neben der Analyse von Motiven, Stilen und Arbeitstechniken ist dabei nicht zuletzt das eingesetzte Material ein wichtiger Informationsträger. Deswegen sind dabei auch materialanalytische Daten von besonderem Interesse, etwa die chemische Zusammensetzung der eingesetzten Werkstoffe, um daraus in Verbindung mit hermeneutisch auf Basis von textuellen Quellen gewonnener Erkenntnisse ein möglichst vollständiges historisches Bild zu erhalten, das aus der Analyse unterschiedlich gearteter Datenbestände gewonnen wird.

Material als Akteur

Dieser Herangehensweise folgend untersucht das Projekt Materi-A-Net (<https://materi-a-net.uni-koeln.de/>), gefördert von 2022-2026 im Rahmen der gemeinsamen Förderlinie von ANR und DFG, die Beziehungen von Material, Künstler und Werk. Im Zentrum der Kooperation zwischen dem Kunsthistorischen Institut der Uni Köln (Aleksandra Lipińska), dem BRGM Paris (Wolfram Kloppmann) und dem Cologne Center for eHumanities (CCeH) stehen dabei nicht nur die menschlichen Akteure, sondern der Rohstoff Alabaster selbst. Ausgehend von der sozialwissenschaftlich geprägten Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) nach Bruno Latour wird das Material hier als Akteur verstanden, der gleichberechtigt zu Personen, Orten und Ereignissen als gestaltendes Element für das Verständnis von Kulturtransfer- und Produktionsprozessen auftritt. Das Projekt verfolgt dabei einen multidisziplinären Ansatz, der über die klassische kunstgeschichtliche Forschung hinausgeht. Konkret werden Methoden der Geochemie, Kunstgeschichte und Digital Humanities zur Anwendung gebracht, um Einblicke in innereuropäische Austauschprozesse, wie sie sich in den Handelswegen und Netzwerken von Alabaster(-kunst) widerspiegeln, zu erhalten.

Quellen

Das Projekt stützt sich wesentlich auf zwei Quellentypen: Kunstwerke und textuelle Quellen. Die Untersuchung der Kunstwerke mit den Methoden der Kunstgeschichte, Geochemie und experimentellen Bildhauerei generiert verschiedene Datentypen. Als Datengrundlage dienen die geochemischen Analysen der Materialproben, die aus den Kunstwerken und Steinbrüchen genommen werden, die Untersuchung von Werkzeugspuren an den Kunstwerken und die aus der kunsthistorischen Sekundärliteratur und den Primärquellen jeweils abgeleiteten Aussagen. Eine weitere Besonderheit ist die Einbindung eines professionellen Bildhauers in den analytischen Prozess. Indem er experimentell die Bearbeitungstechniken rekonstruiert, konnte nachvollzogen werden, wie bzw. mit welchen Werkzeugen bestimmte Werkzeugspuren zustande gekommen sind, was zusätzliche Hinweise auf die Produktionsstätte gibt.

Multidisziplinärer Ansatz

Aus der multimodalen Materialgrundlage (Alabaster, Steinbrüche, textuelle Quellen) ergibt sich ein multidisziplinärer Ansatz, der eine gleichberechtigte Absprache zwischen der Geologie und Geochemie, den Digital Humanities und der Kunstgeschichte erfordert.

Die kunstgeschichtliche Perspektive fokussiert die Rolle des Materials Alabaster als Akteur in transkulturellen Netzwerken. Die Kunsthistoriker:innen identifizierten hierfür zunächst eine exemplarische Auswahl an Alabasterkunstwerken, um diese mithilfe zugehöriger Quellen kunsthistorisch zu verorten. Parallel dazu wurde auf Basis dieser Quellen nach historischen Steinbrüchen gesucht, die als mögliche Bezugsorte für das verwendete Material in Frage kommen. Anschließend wird das Material der ausgewählten Kunstwerke mithilfe isotopischer Analysen mit den chemischen Daten aus den Alabastervorkommen in den identifizierten Steinbrüchen verglichen. So kann die Herkunft des verwendeten Alabasters präzise bestimmt werden. Mit Hilfe digitaler Methoden werden schließlich die Netzwerke, die sich aus der Herkunft und den Handelswegen des Materials ergeben, sichtbar gemacht, um die Entstehungsgeschichte der Kunstwerke und die Motivationen der Auftraggeber:innen für die Alabasterverwendung zu untersuchen.

Modellierung und technische Umsetzung

Da zum Projektstart noch keine geeignete technische Infrastruktur vorlag, wurden die Projektdaten (Metadaten zu Werken, Akteuren, Steinbrüchen, Orten und Beprobung) zunächst in Excel-Tabellen festgehalten, bzw. lagen bereits in dieser Form vor. Auch um eine reibungslose Weiterbe-

arbeitung zu ermöglichen, wurde das Headless CMS Directus als Backend der IT-Infrastruktur eingerichtet. Headless CMS eignen sich besonders gut für die Kreation tabellarisch vorliegender Daten und verfügen "Out of the Box" über Datenmanagement- und Datenbankverwaltungsfunktionalitäten. Gleichzeitig bietet Directus eine GraphQL-Schnittstelle, die bei der Kommunikation mit einem Frontend graph-orientierte Abfragen ermöglicht. Das Datenmodell wurde dahingehend weiterentwickelt, dass Verknüpfungen und Eigenschaften in Anlehnung an CIDOC-CRM eventbasiert aufgezeichnet werden ("Activities"). Jede Activity wird durch die Quelle/Belegstelle, auf die die betreffende Aussage zurückzuführen ist, ergänzt. Dies ist eine bewusste Entlehnung aus Factoid/Assertion-basierten-Ansätzen, die uns erlaubt auch widerstreitende Forschungsmeinungen zu berücksichtigen (s. hierzu u.a. Paisin und Bradley 2015, Thaller 2021, Barabucchi et al. 2022, Andrews 2025). Aufbauend auf die Graph-QL-Schnittstelle wurde unter Verwendung von gängigen Web-Technologien (u. a. Vue3, Tailwind, Leaflet und sigma.js) ein Frontend mit Suchfunktion, Karten- Graph- und Timeline-Visualisierung für die Exploration der Daten erstellt.

Gegenstand des Posters

Das Poster fokussiert den Workflow und die technische Umsetzung des Projekts und präsentiert beispielhafte Analysen, die auf Grundlage der im Projekt vorgenommenen Datenmodellierung entstanden sind. Neben dem inhaltlichen Fokus auf das Material Alabaster steht dabei die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Forschungsgebiete im Mittelpunkt und wie mittels digitaler Methoden eine Visualisierung und ein Vergleich der den Daten zugrunde liegenden Aussagen ermöglicht wird.

Bibliographie

- Andrews, Tara L.** 2025. „Byzantine Sigillography, Linked Open Data, and the Structured Assertion Record“. *Digital Medievalist* 18(1): 1–24. <https://doi.org/10.16995/dm.16708>.
- Barabucchi, Gioele, Francesca Tomasi und Fabio Vitali.** 2022. „Modeling Data Complexity in Public History and Cultural Heritage“. In *Handbook of Digital Public History*, 459–74. Oldenbourg. <https://doi.org/10.1515/9783110430295-041>.
- Kloppmann, W., L. Leroux, P. Bromblet, u. a.** 2017. „Competing English, Spanish, and French alabaster trade in Europe over five centuries as evidenced by isotope fingerprinting“. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 114 (45): 11856–60. <https://doi.org/10.1073/pnas.1707450114>.
- Lipińska, Aleksandra.** 2014. „Alabasterdiplomatie: Material als Medium herrschaftlicher Repräsentation und als Vernetzungsinstrument in Mittel- und Osteuropa des 16. Jahrhunderts“. *kunsttexte.de - Journal für Kunst-*

und Bildgeschichte, Nr. 2: 1–20. <https://doi.org/10.48633/ksttx.2014.2.88305>.

Pasin, Michele, und John Bradley. 2015. „Factoid-based prosopography and computer ontologies: towards an integrated approach“. *Digital Scholarship in the Humanities* 30: 86–97. <https://doi.org/10.1093/lc/fqt037>.

Thaller, Manfred. 2021. „Can Historical Information Be Represented Outside of a Graph / Hypergraph / Network?“. In *Graph Technologies in the Humanities 2021*. Hg. von Tara Andrews, Franziska Diehr, Thomas Efer, Andreas Kuczera, Joris van Zundert. (Virtual Symposium, 09.02.2021). <https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/4521/files/2021/01/ThallerMainz2020-02-09Text.pdf>.